

Original paper

TARANA JANRINING MUSIQIY-NAZARIY ASOSLARI

© N.T. Xamdamova ¹✉

¹O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi milliy estrada san'ati instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Tarana janri hind mumtoz vokal musiqasining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning tarixiy shakllanishida Amir Xusrav Dehlaviyning o'rni beqiyosdir. XII–XIII asrlardagi musiqiy jarayonlar, prabandh tizimi va fors-hind madaniy aloqalari to'la ravishda tarananing shakllanishiga asos yaratgan. Ushbu janr keyinchalik hind vokal an'alarining ajralmas qismi sifatida rivojlandi.

MAQSAD: Tarananing tarixiy kelib chiqishi, musiqiy-nazariy asoslari, Amir Xusravning innovatsion yondashuvlari hamda janrning keyingi avlod san'atkorlari ijodidagi rivojlanish tendensiyalarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi manbalar asos qilib olindi hind musiqa nazariyasi bo'yicha tarixiy risolalar Sunil Bose Ranade T D Deva Singh kabi olimlarning ilmiy ishlari taranalar matnlari va ularning ikki tildagi namunalari prabandh tizimi taallar ragalar tahlili fors va hind vokal an'analari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni solishtirish. Qo'llangan metodlar tarixiy solishtirma tahlil musiqiy analitik yondashuv (lad ritm struktura) matnshunoslik va terminologik tahlil ijrochilik amaliyotini o'rganish

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tarana janri kompozitsion jihatdan murakkab bo'lib, prabandh tizimi va vokal texnikalari orqali ijro etiladi. Amir Xusrav Dehlaviy ijodi ushbu janrni shakllantirishda muhim rol o'ynagan va uning ishlari keyingi asrlarda hind vokal an'analari rivojida asosiy manba bo'lgan. Tarana ijrochiligi vokal mahorat, ritmik aniqlik va ijodiy ifodani talab qiladi.

XULOSA: Tarana hind mumtoz musiqasining o'ziga xos va noyob janrlaridan biri bo'lib, uning shakllanishida Amir Xusrav Dehlaviyning ijodiy faoliyati alohida ahamiyatga ega. Janrning fonetik, ritmik va lad-ohang tizimi, badiha elementlari hamda ikki madaniyat — fors va hind — sintezi uning san'atdagi o'rnini yanada mustahkamlagan. Bugungi kunda tarana hind vokal musiqasining ajralmas qismi sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: Tarana, Amir Xusrav Dehlaviy, hind mumtoz musiqasi, prabandh, raga, forsiy she'riyat, qavvali, xayyal, tin taal.

Iqtibos uchun: N.T. Xamdamova Tarana janrining musiqiy-nazariy asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.391–399.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖАНРА ТАРАНА

© Н.Т. Хамдамова^{1✉}

¹Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: жанр тарана является одним из важнейших направлений индийской классической вокальной традиции и занимает особое место в истории музыкальной культуры. Истоки жанра связаны с древними формами индийской музыки, однако решающий вклад в его формирование и художественное совершенствование принадлежит Амиру Хусраву Дехлавию (XIII век). Его деятельность способствовала объединению персидских и индийских музыкальных традиций, а также созданию новых выразительных возможностей вокального искусства.

ЦЕЛЬ: определить историческое происхождение, музыкально-теоретические основы и художественные особенности жанра тарана, выявить вклад Амира Хусрава в его развитие и проследить дальнейшую эволюцию жанра в индийской музыкальной практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: основными источниками исследования стали исторические трактаты индийской музыки работы исследователей (Сунил Басе Ранаде Т Д Дева Сингх и др) анализ текстов таран XII–XIII вв музыкально-теоретический анализ раг таалов и структурных элементов прабандха сопоставление персидских и индийских вокальных традиций

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что жанр тарана имеет глубокие корни в индийской музыкальной культуре и связан с древней системой прабандха, включающей комплекс структурных и ритмических элементов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: жанр тарана представляет собой уникальное явление индийской классической музыки, в котором органично соединились поэтическая культура, древние музыкальные системы и новаторские идеи Амира Хусрава. Благодаря его деятельности тарана превратилась из локального исполнения в полноценный художественный жанр, сыгравший важную роль в формировании индийской вокальной традиции. Сегодня тарана сохраняет своё значение как образец импровизационного мастерства и культурного синтеза.

Ключевые слова: Тарана, Амир Хусрав Дехлеви, индийская классическая музыка, прабандх, рага, персидская поэзия, каввали, хаял, тин таал.

Для цитирования: Н.Т. Хамдамова Музыкально-теоретические основы жанра тарана. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 391–399.

MUSICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE TARAN GENRE

© Nargiza T. Hamdamova^{1✉}

¹Batyr Zakirov Institute of National Variety Art at the State Conservatory of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the historical origins and development of the Tarana genre - one of the core forms of Indian classical music and its refinement in the works of Amir Khusrau Dehlavi. The author highlights Khusrau's innovations that shaped the genre's structure, rhythm, and expression, and examines the lasting influence of his creative legacy on the evolution of Indian vocal traditions.

AIM: the purpose of this study is to analyze the historical development of the Tarana genre, its musical characteristics, and its role in classical Indian vocal music.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed historical sources, musical texts, and the works of Amir Khusrau Dehlavi. The methodology included a historical-analytical approach, musicological analysis, and comparative methods.

DISCUSSION AND RESULTS: Tarana features a complex compositional structure performed using the prabandh system and advanced vocal techniques. Amir Khusrau Dehlavi's contributions were central to the genre's formation, and his works continue to serve as a key reference for subsequent generations of Indian vocalists. Performing Tarana requires vocal skill, rhythmic precision, and creative expression.

CONCLUSION: the Tarana genre enriches India's cultural heritage and vocal traditions, with Amir Khusrau Dehlavi's legacy remaining pivotal in its development.

Keywords: Tarana, Amir Khusrau Dehlavi, Indian classical music, Prabandha, Raga, Persian poetry, Qawwali, Khayal, Teen Taal.

For citation: Nargiza T. Xamdamova. (2025) 'Musical and theoretical foundations of the taran genre', *Inter education & global study*, vol.3 (11), pp. 391–399. (In Uzbek).

Tarana-fors tilida kuy, qo'shiq, ohang ma'nolarini bildiradi. Musiqada esa o'z shakli va shamoyiliga ega bo'lgan muayyan janrdir.

Tarana haqida turli fikrlar yuritiladi, ba'zilarida janr sifatida, ba'zilarida shakl. Ushbu janrni evolyutsiyasiga nazar solar ekanmiz, ayrim manbalarda tarana janri Xusrav Dehlaviy yashagan davrgacha ham bo'lganligi zikr etiladi. Lekin, u bu janrni umrboqiy bo'lishiga sababchi ijodkor" deyilsa, boshqa manbalarda "Tarana janri aynan Xusrav Dehlaviyga tegishli" degan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu ma'lumot tarananing aynan hind musiqqa amaliyotida shakllanganligiga nisbatan bayon etilgan bo'lishi kerak. Chunki tarana boshqa xalqlar amaliyotida keng ommalashgan janrlardan biri bo'lganligi tarixiy manba'larda bayon etilgan. Bundan aytish mumkinki, Amir Xusrav Dehlaviyning mazkur janrga bevosita ta'siri qay darajada bo'lmasin albatta samarali bo'lgani ehtimoldan xoli emas.

"Tarana – bu ruboiyni kuylab ijro etishning eroncha uslubi" deb boshlaydi Xo'ja Ma'sud Parvez o'zining "Amir Xusrav va musiqiy janrlar" maqolasida "Obid Ali Obid

“Qobusnoma”ga murojaat etar ekan, shunday yozadi: “Tarana Kabir davrida vujudga kelgan ruboiyni maxsus bir tarzda ijro etishgan va bu usulni “tarana deb atashgan”. [1-86]

Tarana janrining tarixiy kelib chiqishiga nazar solar ekanmiz, bir nechta manbalarda unga quyidagicha ta’rif berishadi. Jumladan, Odatda, deydi Xo’ja Ma’sud Parvez ruboiy 24 vazndan iborat bo’ladi. Ruboiy she’riyat janridan tashqari musiqa janrida ham mavjud ekanligini e’tirof etiladi. Obid Ali Obid “tarana” ruboiyga moslashtirilib ijod qilganligini ta’kidlaydi. Lekin uning yozganlarida “tarana” so’zi biror marta ham ishlatilmagan. Mavlono Jibliy No’moniy esa Amir Xusrav ijodiga baho berar ekan, “tarana” va “talana” iboralariga alohida ta’rif berib o’tadi. Uning fikricha “Talana” – ijrochilik amaliyotida “tarana”ga aylanib ketgan bo’lishi ehtimoldan xoli emas. [1-89] Banerjining fikricha “talan” so’zining o’zagi “talak” bo’lgan, o’z navbatida talak, prabandhning to’rtinchi qismi hisoblanadi.

Saranga Deva XIII asrda kuylangan va tinglangan musiqa asarlariga bag’ishlangan kitobida prabandx iborasiga shunday izoh beriladi: “Prabandh qo’shiqning shunday bir qismiki, unda qo’shiqning asosiy ma’no va mazmuni ochib beriladi”. Ya’ni, qo’shiq ijrosidagi asosiy matnni turli yordamchi talqin usullari bilan boyitish usullaridir. Hind musiqa ijrochilik an’analarida bunday usullar muayyan nomlar bilan atalib kelinadi. Odatda, Prabandh olti qismdan iborat bo’ladi: 1) sur, bu bugungi kundagi “sargam”ning bir ko’rinishidir; 2) barud – og’iz bilan yoki takt yordamida og’iz bilan chalinadigan sozlar jarangi; 3) rut – bu afsus, hayrat, xursandlik, dard va hokazolar tufayli inson og’zida beixtiyor chiqadigan sadolar; 4) badbayni – oddiy so’zlar, xoh ular nazm shaklida bo’lsin yoki nasr shaklida; 5) tanak – “tan” yoki “tana” so’zining ifodasi, bunda odam tanasi yoki jism ko’zda tutiladi; 6) tala – takt ma’nosini anglatadi; 7) tal.

Ushbu yettita ruknning tarkibi shu qadar xilma-xilki, “prabandh” sistemasini musiqa san’ati nazariyasining ilk ko’rinishida vujudga kelgan va bobokaloni deyish mumkin.

Janrni ilk bor tinglagan tinglovchi shubhasiz bo’g’inlardan to’liq ta’ssurot ololmasligi mumkin. Lekin asarni diqqat bilan, idroklab tinglaganda purmano mumtoz asar va bir butunlikka ega bo’lgan muayyan g’azal ijro etilayotganligiga guvoh bo’ladi.

Shu davrga mansub taranalar asosida ikki tilda yozilgan matnlar uchraydi, fors tili va janubiy Hindiston hududidagi tillaridir. Bir qarashda taranalarning matnlari tinglovchilarga ma’no nuqtayi nazaridan tushunarsiz bo’lishi tabiiy. Chunki, Shimoliy Hindiston hududida yashovchi aholi bilan janubiy hindistonliklar shevalari borasida turli jihatidan farqlanadi.

1) Amir Xusrav Dehlaviy ushbu holatda juda mahorat va oqillik bilan vaziyatni muvofiqlashtirish yo’lini topishga erishadi, ya’ni janubiy va shimoliy hududlardagi aholi uchun birdek tushunarli bo’lishini nazarda tutib, shu davrning madaniy tili hisoblangan fors tilini tarana janrida keng qo’llaydi.

2) Manbalarda qayd qilinishiga ko’ra hind musiqa madaniyatida Tarana janrining asoschisi Amir Xusrav Dehlaviydir va tarana janriga aynan fors so’zlarini aynan Xusrav Dehlaviy tomonidan kiritilgani bir qator manbalarda zikr etilganligini kuzatishimiz mumkin.

3) Hind musiqashunosi Sunil Bas o’zining “Indian classsal music” kitobida “... musiqiy janrlardan “tarana”, “qaul”, “qalbana”lar Xusrav tomonidan yaratilgan” [2-50]

degan fikrni qayd etadi. Shu bilan birga “u vokal musiqaga ya’ni xonandalik ijro amaliyotiga ikki xil yangilikni kiritgan:

fors soʻzlarini yumshoq unli tovushlar bilan qoʻllaydi;
boʻgʻinlarni shunday joylashtiradiki, ular fors hamda hind tillarida aniq maʼno kashf etadi.

Bunday natijaga erishish uchun daholik darajasiga ega boʻlish kerak” [3-64]. Darhaqiqat, Xusrav Dehlaviy ana shunday salohiyatga ega boʻlgan iqtidor egasi edi. Qayd etish joizki maʼlum muddatdan soʻng davr kompozitorlari ijodida bu janrga boʻlgan munosabat susayadi. Chunki, mazkur janr oʻziga xos talablariga ega. Avvalo tilni mukammal bilish bilan bir qatorda ularni musiqada aks ettira olishi kerak.

Sidev Txakur Sinxgning ta’kidlashicha “Tarana Amir Xusrav tomonidan yaratilgan”. A.Ranade oʻzining “Hindustani music” kitobida “Amir Xusrav Dehlaviy hind mumtoz musiqasi san’atini yangiladi. U fors ruboiysi bilan ma’nosiz tovushlarni uygʻunlashtirgan. Hindistonning qadimiy musiqasida ma’nosiz tovushlar qoʻllanilganligini eslash mumkin” [3-64]. degan fikrni bayon etadi.

Hind musiqashunos olimlaridan Txakur Djay Deva Singx tarana janriga shunday izoh beradi: “Mazkur janr Xusrav tomonidan yaratilgan boʻlib, Taran soʻzi forsiydan olingan. Tilana esa “tarana” soʻzining oʻzgartirilgan shaklidir. Xusrav uchun Nirgit qoʻshiqlari namuna sifatida xizmat qildi. Bu qoʻshiqlarda qattiq unli tovushlar qoʻllanilgan. Xusrav bu shaklga ikki xil yangilik kiritdi: forsiy soʻzlarni yumshoq unli tovushlarga hamda har bir qisqa boʻgʻin oʻz maʼnosiga ega.” [4-276].

Tarana ijodkorlari janr uchun sheʼrlarni alohida eʼtibor bilan tanlab olishlari zarur boʻlgan. Maʼlumki, sheʼriyat hamisha shoirlarning maktabi boʻlib kelgan. Agar sheʼriyatni bir bogʻga oʻxshatsa, undagi gullarni sheʼrlarga qiyoslash mumkin, ularni parvarishlab, gullatib – yashnatgan esa albatta bogʻbon boʻladi. Bogʻbon esa – bu shoirdir. Bu xususida esa Amir Xusrav Dehlaviy tengsiz bogʻbon deyish mumkin.

Demak, tarana janrining sheʼriyati romantik didni saqlab qolgan holda qatʼiy ruhiyatga tegishlidir. Xusrav Dehlaviyning hayot yoʻlidan maʼlumki, u Hazrat Nizomiddin Avliyoning sodiq shogirdi boʻlib, u sheʼriyatda hamda musiqada albatta tasavvufga murojaat qiladi. Bu janr orqali tinglovchilarni nafaqat maʼnaviy ozuqa balki ruhiy jihatdan madad olishlariga yordam beradi.

Tarana hind mumtoz vokal musiqasidagi janrlarning bir turi boʻlib, xayaldan soʻng ayrim hollarda esa alohida asar sifatida ham ijro etilishi mumkin. Demak turkumning tarkibiy qismidir. Taranadagi soʻz boʻgʻinlaridan tashkil topgan tovushlar qoʻllanishi ushbu janrning oʻziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Sur’ati odatda oʻrtacha yoki tez boʻladi va ikki qismdan tashkil topadi, ya’ni “stxai” va “antara” taranada urma cholgʻu, ya’ni tabla usul berish vazifasini bajaradi. Hamda xozirgi kunga kelib bu cholgʻuga setor, fisgarmoniya kabi cholgʻular ham qoʻshilgan.

Tarananing ohang rivojida asosiy kuy (mavzu) koʻp marotaba takrorlanadi. Takrorlangan har bir kuy boʻlagi ijrochining xohishiga koʻra badiha uslubiga xos rivojlantiriladi yoki oʻzgartiriladi. Maʼlumki, hind mumtoz musiqasi asosan badihagoʻylik

uslubiga tayanadi. Badihago'ylik avval ijrochiga erkinlik yaratish bilan bir qatorda ijrochining iste'dodini, mahoratini namoyon etishiga katta imkoniyatlar yaratib beradi.

Asarda asosiy kuy bilan birga unga xarakter jihatidan qarama – qarshi bo'lgan ikkinchi kuy ham mavjud va u asar davomida bir marotaba ijro etilib yana asosiy kuyga qaytiladi.

Tarana janrining o'ziga xos va boshqa janrlardan farqli bo'lgan jihati, bo'g'inlar juda tez ijro etilishi bilan ajralib turadi. Amaliyotda bu janrni katxak raqsi bilan birgalikda ham ijro etilishi rasm bo'lganligini kuzatish mumkin.

Tarana deyarli Hindistonning barcha xududlarida ijro etiladi. Hindistonning janubiy tumanlarida "Tillapa" yoki "Txillaga" deb atalib, raqs tomoshalarida keng qo'llanilib kelingan.

Amaliyotda janrning paydo bo'lishi xususida turli afsonalar mavjud bo'lsada, Xusrav Dehlaviy ularning aksariyatida tarana yaratuvchisi sifatida qayd etiladi. Ulardan biri Ali Xilji hukmronlik qilgan davrida bo'lib o'tgani qayd etiladi. Hind musiqachisi Gopal Noyak va musulmon musiqachisi Xusrav Dehlaviylarining o'zaro ijodiy bellashuvlarida namoyon bo'lgan. Gopal Noyak o'z davrida juda mashhur bo'lgan ijrochi edi. Gopal Noyak o'zini raqibi, ya'ni Xusrav Dehlaviyni sanskrit tilini yaxshi bilmaydi deb o'ylaydi va shu tilda juda tez sur'atda kuylanadigan qo'shiq ijro etadi. Lekin, Amir Xusrav Dehlaviy qo'shiqni hech qanday o'zgarishsiz talqin etib beradi. U tovushlarni birma – bir bexato va sanskrit so'zlarini mohirlik bilan fors so'zlariga almashtirib ijro etadi. Garchand so'zlar tushunarsiz bo'lsada, natija o'zini namoyon etadi, ya'ni ijro juda go'zal chiqadi. Mohirona ijro etgan Amir Xusrav bellashuvning g'olibiga aylanadi va taranani kashf qiladi.

Manbalardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, darhaqiqat Amir Xusrav Dehlaviy tarana janrining mukammal darajaga yetishishida uning beminnat va samarali faoliyati beqiyosdir. Bu janr Amir Xusrav Dehlaviy davrigacha bo'lgan bo'lsada, ahli musiqachilar va xalq orasida hech qanday mashhurlikka hamda o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lmagan. Shu nuqtayi nazardan Amir Xusrav Dehlaviyni yana bir janr tarana janrining kashfiyotchisi deb atash mumkin.

Har bir kuy o'zining usuliga ega bo'ladi ayniqsa hind musiqasiga o'zgacha joziba baxsh etuvchi omillardan biri bu usuldir. Hind musiqasida usullar majmuasini "taal" deb yuritiladi. Hind musiqasida asosan 60 dan ortiq taallar mavjud. Ular orasida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri tin taaldir. Tarana janri faqat tin taal usulida ijro etiladi. Xoh u vokal uslubida, xoh u kathak raqs uslubida bo'lsin. Tin taal 16 matra dan iborat, ya'ni 16 zarb. Uning ko'rinishi quyidagicha:

1 2 3 4 – 5 6 7 8 – 9 10 11 12 – 13 14 15 16

Dha dhin dhin dha Dha dhin dhin dha Dha tin tin ta Ta dhin dhin dha [5-91].

Tintaal - 16 beats

www.hindustani-music.com

9 –12 usullar ochiq usul hisoblanib, “xali” deb ataladi. Har bir tarana albatta qaysidir raganing sargami asosida ijro etiladi. Hamda u alohida asar sifatida yoki xayyal janrining ichida ham kelishi mumkin. Bizga ma’lumki xayyal janri ham ragalar asosida ijro etiladi va badihago’ylik uslubida rivojlantiriladi. Avval bara xayyal, undan so’ng chota xayyal yoki tarana ijro etilishi mumkin. Bularning barchasi bir butun asar sifatida idrok etiladi.

Munshi Raziuddi tomonidan ijro etilgan “Tarana” Xusrav Dehlaviy so’zlari bilan aytiladi. Asar bitta asosiy va ikkita hamnafas yordamchi xonandalar hamda fisgarmoniya, tabla, tambura cholg’ulari jo’rligida ijro etilgan. Tarana janrida qavvali janrining unsurlarini kuzatishimiz mumkin, ya’ni mazkur janrda ham aytishuv singari bir xonanda ijro etgan musiqiy jumlaning hamnafaslar takrorlaydi.

Lekin, bu takrorlashda ikkinchi xonanda o’zining ijro mahoratidan kelib chiqqan xolda badixago’ylik asosida ijro etadi.

Asar Dehlaviy uslubiga xos, manbalarda ta’kidlanganidek forsiy bo’g’inlardan iborat bo’lgan: tan, tano, ta-na-na, xa dir-dani kabi so’zlardan boshlanadi. Shu bo’g’inlarni ijro etish davomida ijrochilar tarananing asosiy ladini ko’rsatib beradi. Bu bo’g’inli ijro tarananing kirish qismini ham vazifasini bajaradi.

Tarananing avjidan so’ng, ya’ni “xang”lardan iborat bo’lgan qismdan so’ng g’azalning bir bayti ijro etiladi. Asar bo’g’inlardan iborat bo’lgan yakunlovchi qism bilan nihoyalanaadi. Uning umumiy sxemasini qo’yidagicha ifodalash mumkin: A – V- A1-A

A- forsiy bo’g’inlar bilan ijro etiluvchi qism;

V- so’zlar bilan ijro etiluvchi qism;

A1- hind bo’g’inlari bilan ijro etiluvchi qism;

A- forsiy bo’g’inlar bilan ijro etiluvchi yakuniy qism.

Mazkur tarana Bageshri ragasi asosida ijro etilgan, ya’ni ushbu raganing tovushqatorlarini o’zida mujassam etgan. Bageshri ragasi ulug’, katta, qadimiy ma’nolarni anglatadi. Oldin bu raga Vageshvari nomi bilan ham atalgan. Bu raga yarim tunda ijro etiladigan ragadir. Ma’lumki, har bir raga o’zining mahsus tovushqatoriga ega bo’ladi, va mana shu tovushqator yordamida qaysi raga ijro etilayotganini bilib olish imkoniyatini yaratadi. Uning tovushqatori quyidagicha: Sa, re ga(komal) ma pa dha ni(komal), ya’ni

Ушбу раганинг Ароһан ни : sa, ga (komal), ma, dha, ni(komal), sa.

Авроһан ни: sa, ni (komal), dha, ma, pa, ma, ga(komal), re, sa.

Tahlil jarayonida ham shuni kuzatish mumkinki, asarda darhaqiqat mazkur tovushqator ijro etiladi hamda ijrochi asar boshida raganing sargami, ya'ni tovushqatorini ijro etish bilan birga yuqori va pastga ijro etiladigan tovushqatorning qoidasiga butkul suyanadi.

Bageshri ragasida Kafi thati qo'llanilgan. Hind mumtoz musiqasida 10 ta thatlar mavjud. Ularning nomlari quyidagicha: bilavil, kalyan, bxeprav, bxepravi, asavari, tori, purvi, marva, kamaj, kafi. Kafi thatida ga ni komal asosiy belgisidir, ya'ni mi bemol va si bemol tovushlari keladi.

Pirovardida shuni ta'kidlash lozimki, tarana hind ragalarining tarkibidan o'rin olgan turkumning bir qismidir. Tarananing ikki xususiyati bo'lib, birinchisi turkum tarkibida kelishi, ikkinchisi alohida asar sifatida ham amaliyotda ijro etish an'anasiga egaligi. Turkumiy asarda tarana, raganing ikkinchi qismi bo'lgan Xayaldan keyin keladigan uchinchi qism sifatida ijro etiladi.

Tarixiy genezisi esa tarana janrini XII-XIII asrlardagi tarixiy jarayonlarning natijasi deya e'tirof etish mumkin. Farogat Azizi ham o'zining doktorlik dissertatsiyasida "XIII asrda fors-tojik she'riyati bilan birga tarona hind ragalariga ham kirib bordi. Taronaning ragalarda qo'llanilishining ilk namunalari Amir Xusrav Dehlaviyga mansubdir" [6-49]. deb ta'kidlaydi. Darhaqiqat Tarana va tarona nafaqat so'z, balki turkumning tarkibiy qismi, uning vazifasi, janr xususiyatlari jihatidan bir biriga juda o'xshashdir. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqqan xolda Tarona hind musiqasida tarana so'ziga aylanib, maqom va raga o'rtasida ko'priq vazifasini bajarishida Amir Xusrav Dehlaviyning ijodi vosita sifatida xizmat qildi.

Amir Xusrav Dehlaviy nafaqat Hindiston balki jahon musiqa madaniyatida ham XIII asr namoyandasi sifatida e'tirof etish mumkin. Uning ijodi nafaqat adabiy asarlarini, g'azallarni, balki musiqa olamiga tegishli bo'lgan deyarli barcha jabhalarni ham qamrab olganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Uning janrlar borasidagi amalga oshirgan kashflari ham hind mumtoz musiqasini yana bir pog'onag'a oshirganligini soha mutahassislari manbalari orqali, uning ijodiga bo'lgan qiziqishlar orqali anglash mushkil emas. Dehlaviy tomonidan Qavvali va tarana janrlarini takomillashtirilishi, xayal janrini yaratilishi esa uni hind musiqasini mukammal egallaganligini shu bilan bir qatorda ajam xalq musiqa madaniyati va nazariyasi bilan ham tanish ekanligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Хўжа Маъсуд Парвез. Амир Хусрав ва мусиқий жанрлар. //Амир Хусрав Деҳлавий ва мусиқа. – Покистон 1989.
2. Sunil Bose. Indian classcal music. – Vikas Paperbacks 1993 y., p-50
3. Ranade A. Hindustani music. – New Deli, 1993 p-64
4. Deva Singh T.D. Lift, times and works of Amir Husrau Dehlavi. – New Delhi 1975 y., p-276
5. Чайтаня Дева.Б. Индийская музыка. М., 1980 г., 91-6

Азизи Ф.А. Маком и и фалак как явления профессионального музыкального творчества таджиков. Автореферат – Новосибирск, 2009 г., стр- 49

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xamdamova Nargiza Tursunbaevna**, PhD, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti katta o'qituvchisi; **[Хамдамова Наргиза Турсунбаевна**, PhD, старший преподаватель Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана]; **[Khamdamova Nargiza Tursunbaevna**, PhD, Senior Lecturer at the Batyr Zakirov Institute of National Pop Art under the State Conservatory of Uzbekistan];